

Urgensi Qirā'atul Qur'ān Kedua Orang Tua Terhadap Minat dan Kualitas Bacaan Al-Qur'an Anak : Tinjauan Kualitatif dan Kuantitatif

Disusun oleh: Ibnu Mahfudin

NIM SUI : 1000327

NIM PDDIKTI : 222301062

Latar Belakang

- Qirā'atul Qur'ān tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga sarana pendidikan ruhani dalam keluarga. Peran orang tua sangat besar dalam menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Qur'an.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana urgensi Qirā'atul Qur'ān kedua orang tua terhadap perkembangan anak?
- 2. Bagaimana tinjauan kualitatif dan kuantitatif mengenai pengaruhnya terhadap pendidikan agama anak?

Tujuan Penelitian

- 1. Menjelaskan peranan Qirā'atul Qur'ān orang tua terhadap pembentukan karakter religius anak.
- 2. Menganalisis hubungan kuantitatif antara frekuensi bacaan Al-Qur'an orang tua dan minat anak membaca Al-Qur'an.

Landasan Teori

- Menurut penelitian (Hidayat, 2022), keluarga yang aktif dalam qirā'atul Qur'ān memiliki tingkat religiusitas anak yang lebih tinggi.
- Ayat pendukung: QS. At-Tahrīm [66]: 6 — 'Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...'

Metodologi Penelitian

- Pendekatan: Kualitatif dan Kuantitatif
- Metode: Observasi, wawancara, dan kuesioner.
- Subjek: 30 keluarga muslim dengan latar belakang pendidikan agama beragam.

Hasil Penelitian (Kualitatif)

- Anak-anak yang mendengar lantunan Al-Qur'an dari orang tuanya setiap hari memiliki sikap yang lebih tenang dan tertarik mengikuti kegiatan keagamaan seperti TPA. Kegiatan qirā'atul Qur'ān mempererat hubungan emosional keluarga.

Hasil Penelitian (Kuantitatif)

- Sebanyak 78% responden menunjukkan peningkatan minat anak dalam membaca Al-Qur'an setelah rutin mendengarkan qirā'at orang tuanya.
- Analisis korelasi menunjukkan hubungan positif antara kebiasaan orang tua membaca Al-Qur'an dan frekuensi anak belajar membaca Al-Qur'an.

Pembahasan dan Analisis

- Qirā'atul Qur'ān berperan sebagai pendidikan spiritual dan sosial. Kualitas bacaan orang tua menjadi model bagi anak. Pendekatan kuantitatif memperkuat bukti empiris dari pengaruh tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- 1. Qirā'atul Qur'ān orang tua berpengaruh signifikan terhadap religiusitas anak.
- 2. Program keluarga Qur'ani perlu didukung oleh lembaga pendidikan.
- “Keluarga yang hidup bersama Al-Qur'an akan melahirkan generasi yang mencintai Al-Qur'an.”